

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 35–37

ZABEZPEČENIE KVALITY POCT VYŠETRENÍ – PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI QUALITY ASSURANCE OF POCT EXAMINATIONS – PRACTICAL EXPERIENCES

Andrea Palková, Monika Golianová

Centrálny Laboratórny Komplex, Pracovisko Klinickej Biochémie, FNŠP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

apalkova@nspbb.sk

SÚHRN

Testovanie pri lôžku pacienta (POCT) predstavuje neoddeliteľnú súčasť laboratórnej diagnostiky. Výsledky POCT testovania slúžia predovšetkým na monitoring aktuálneho stavu pacienta, pre rýchlu orientáciu lekára pri prijíme alebo prvotnom vyšetrení pacienta, pre získanie výsledku v línii prvého kontaktu s pacientom. POCT testovanie sa najviac využíva na oddeleniach intenzívnej starostlivosti, na urgentných príjmach, v ambulanciách praktických lekárov. Výhodou POCT je okamžitá dostupnosť výsledku, minimálne množstvo vzorky potrebnej na analýzu, veľmi nepravdepodobná zámena vzorky pri odbere. Nevýhodou je vyššie riziko chybovosti z dôvodu, že meranie realizuje obsluha bez laboratórnej kvalifikácie, vyššie náklady na testovanie, obmedzená dostupnosť testov. S rastúcim spektrom vyšetrení POCT rastú aj nároky na kvalitu poskytovaných výsledkov. Pre získanie spoľahlivých výsledkov pri POCT testovaní je nevyhnutná spolupráca s laboratóriom, ktoré má nad testovaním dohľad. Laboratórium nastavuje systém kontroly kvality, ktorý musí byť jasne definovaný, musia byť nastavené kritériá pre hodnotenie výsledkov internej kontroly kvality, zabezpečená účasť v cykloch externého hodnotenia kvality (EHK).

Na začiatku rozvoja systému kontroly kvality POCT v našom zariadení bola nespokojnosť s monitorovaním glukózy, registrovali sme opakované sťažnosti na neporovnateľnosť výsledkov glukózy z glukomerov s laboratórnymi hodnotami glukózy. V nemocnici nebol jednotný systém monitorovania glukózy, oddelenia disponovali rôznymi typmi glukomerov, od rôznych výrobcov. V rámci zvyšovania kvality starostlivosti o pacienta sme sa rozhodli preveriť kvalitu výsledkov monitorovania glukózy účasťou v EHK. V roku 2010 sme objednali dva cykly pre kontrolu glukózy, ktoré slúžia pre kontrolu glukomerov. Najskôr sme si spravili evidenciu glukomerov na oddeleniach, následne sme na všetkých glukomeroch zmerali kontrolné vzorky a z 10 vybraných glukomerov sme odoslali výsledky do SEKK na vyhodnotenie. Úspešnosť cyklov v prvom roku bola 36 % (máj), resp. 50 % (október). S výsledkami sme oboznámili oddelenia na nemocničnom seminári, edukovali sme personál o potrebe starostlivosti o prístroje, o nevyhnutnosti vykonávania kontrolných meraní. Ďalšie roky sme vo vykonávaní EHK pokračovali, úspešnosť bola síce o niečo lepšia, ale stále nie vyhovujúca, opakovane sa vyskytovali veľké rozdiely medzi jednotlivými glukomermi. Preto sme sa snažili presadiť myšlienku jednotného systému pre monitoring glukózy v celom zariadení. Proces implementácie profesionálnych glukomerov začal v decembri 2012,

skúšobnou prevádzkou na 10 oddeleniach. Napriek počítačnému odmeranému prístupu zo strany sestier sa používanie profesionálnych glukomerov podarilo presadiť a už na jar 2013 boli inštalované glukomery na ďalších oddeleniach. Celý systém monitoringu glukózy začal od začiatku pracovať pod supervíziou PKB, od starostlivosti o zariadenia, cez dohľad nad internou kontrolou kvality, realizáciu externej kontroly kvality, až po vykazovanie výsledkov v poisťovniach. V r. 2015 ku glukomerom pribudli prvé acidobázické analyzátory na monitoring parametrov vnútorného prostredia a minerálov, na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny, a na novorodeneckom oddelení. Dohľad laboratória a účasť v cykloch EHK na uvedených prístrojoch už boli samozrejmosťou.

V súčasnosti v režime POCT pod správou laboratória pracuje viac ako 40 glukomerov a 7 acidobázických analyzátorov. V laboratóriu máme tím laborantiek, ktoré zabezpečujú starostlivosť o tieto prístroje (údržba prístrojov, hodnotenie výsledkov internej kontroly kvality, meranie vzoriek EHK, hodnotenie výsledkov EHK). Pravidelne sa zúčastňujeme cyklov EHK pre POCT s výbornou úspešnosťou.

Kľúčové slová: POCT; kontrola kvality

ABSTRACT

Point-of-care testing (POCT) is an integral part of laboratory diagnostics. The results of POCT testing are primarily used to monitor the patient's current condition, for quick orientation of the doctor upon admission or initial examination of the patient, for obtaining the result in the line of first contact with the patient. POCT testing is most widely used in intensive care units, emergency departments, and general practitioners' clinics. The advantage of POCT is the immediate availability of the result, the minimum amount of sample required for analysis, and the very unlikely possibility of sample substitution during collection. The disadvantage is a higher risk of error due to the fact that the measurement is performed by an operator without laboratory qualifications, higher testing costs, and limited availability of tests. As the spectrum of POCT examinations grows, so do the demands on the quality of the results provided. To obtain reliable results in POCT

testing, cooperation with a laboratory that supervises the testing is essential. The laboratory sets up a quality control system, which must be clearly defined, criteria for evaluating the results of internal quality control must be set, participation in external quality assessment cycles (EHK) must be ensured.

At the beginning of the development of the POCT quality control system in our facility, there was dissatisfaction with glucose monitoring, we registered repeated complaints about the incomparability of glucose results from glucometers with laboratory glucose values. There was no unified glucose monitoring system in the hospital, departments had different types of glucometers from different manufacturers. As part of improving the quality of patient care, we decided to check the quality of glucose monitoring results by participating in EHK. In 2010, we ordered two glucose control cycles, which are used to control glucometers. First, we kept records of glucometers in the departments, then we measured control samples on all glucometers and sent the results from 10 selected glucometers to SEKK for evaluation. The success rate of the cycles in the first year was 36% (May) and 50% (October). We informed the departments about the results at a hospital seminar, we educated the staff about the need to care for the devices, about the necessity of performing control measurements. We continued to perform the EHK in the following years, the success rate was slightly better, but still not satisfactory, there were repeated large differences between individual glucometers. Therefore, we tried to promote the idea of a unified system for glucose monitoring throughout the facility. The process of implementing professional glucometers began in December 2012, with a trial run in 10 departments. Despite the initial measured approach from the nurses, the use of professional glucometers was successfully implemented and in the spring of 2013, glucometers were installed in other departments. The entire glucose monitoring system began to work from the beginning under the supervision of the PKB, from the care of the equipment, through the supervision of internal quality control, the implementation of external quality control, to the reporting of results to insurance companies. In 2015, the first acid-base analyzers for monitoring internal environment and mineral parameters were added to the glucometers, in the acute and intensive care unit, and in the neonatal unit. Laboratory

supervision and participation in EHK cycles on the above devices were already a matter of course.

Currently, more than 40 glucometers and 7 acid-base analyzers are working in POCT mode under the management of the laboratory. In the laboratory, we have a team of laboratory technicians who ensure the care

of these devices (device maintenance, evaluation of internal quality control results, measurement of EHK samples, evaluation of EHK results). We regularly participate in EHK cycles for POCT with excellent success.

Keywords: POCT; quality control